

УДК 373.2

**ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
«СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ» НАСЛЕДИЕ»»**

(гражданско-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста
посредством использования электронных средств обучения)

КОЗЛОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

магистр, заведующий
государственного учреждения образования
«Детский сад № 76 г. Минска», Республика Беларусь

КАПАЦКАЯ ОЛЕСЯ ГЕОРГИЕВНА

руководитель физического воспитания
государственного учреждения образования
«Детский сад № 76 г. Минска», Республика Беларусь

***Аннотация.** В статье рассматриваются возможности использования электронного обучающего комплекса «Семейный клуб «Наследие» по формированию представлений об уважении к своей семье, своему Отечеству, языку, народу, национальной культуре, традициям и обычаям у воспитанников в образовательном процессе учреждения дошкольного образования.*

***Ключевые слова:** электронный обучающий комплекс, воспитанники старшего дошкольного возраста, интерактивные игры, гражданско-патриотическое воспитание.*

Перед современным образованием стоит задача создания таких педагогических условий, при которых будут учитываться особые потребности воспитанников к культурной принадлежности. Исходя из этого, гражданско-патриотическое воспитание стало одним из компонентов «Основы гражданско-патриотической культуры» образовательной области «Ребенок и общество» в структурном направлении «Социально-нравственное и личностное развитие воспитанника» учебной программы дошкольного образования (2024), реализуемой в учреждениях дошкольного образования Республики Беларусь [1, с. 327].

Использование электронных средств обучения повышает оперативность и качество предоставления воспитанникам старшего дошкольного возраста необходимой информации о культуре, быте, праздниках, достопримечательностях Республики Беларусь, в связи с этим воспитатели дошкольного образования должны владеть компетенциями в области применения мультимедийных технологий, создания собственной мультимедийной продукции.

По сравнению с традиционными формами обучения воспитанников старшего дошкольного возраста, мультимедийный способ подачи информации обладает рядом преимуществ:

- предъявление информации на интерактивной доске в игровой форме вызывает у детей стремление к деятельности с ней;
- интерактивная доска, компьютер несёт в себе образный тип информации, понятный детям старшего дошкольного возраста, которые пока не умеют читать и писать; движения, звук, мультипликация надолго удерживают внимание воспитанника;
- проблемные задачи и поощрение детей при их правильном решении самим компьютером являются стимулом познавательной активности воспитанников. У детей старшего дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Этому способствует яркость и занимательность мультимедийных слайдов, анимации, интерактивных упражнений.

Мультимедийные презентации – удобный и эффективный способ представления информации с помощью программного средства *Microsoft PowerPoint*, который сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. факторы, объединяющие в себе всё, что способствует удерживанию произвольного внимания. Оно становится концентрированным и устойчивым.

В процессе работы по гражданско-патриотическому воспитанию воспитанников старшего дошкольного возраста на базе **Государственного учреждения образования «Детский сад № 76 г. Минска»** в период с 08.09.2025 по 29.05.2026 года реализовывался педагогический опыт «Использование электронного обучающего комплекса «Семейный клуб «Наследие»» в гражданско-патриотическом воспитании воспитанников старшего дошкольного возраста» <https://drive.google.com/file/d/1yDBIzNXxVrreagyXifey2mtc-GYA0zbt/view?usp=drivesdk>

Данный опыт был направлен на приобщение воспитанников к традициям семьи, общества и государства, к социокультурным нормам; сотрудничество с семьями воспитанников; создание благоприятных условий для развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанника; формирование элементарных представлений о культуре, традициях, быте, достопримечательностях своей страны; формирование социокультурной среды для детей старшего дошкольного возраста.

С помощью программного обеспечения «Microsoft PowerPoint», «Canva» и сервиса LearningApps.org разработан электронный обучающий комплекс «Семейный клуб «Наследие»», который состоит из 3 разделов «Родителям», «Детям», «Педагогам».

В электронный обучающий комплекс вошли мультимедийные презентации, вебинары, виртуальные экскурсии, мастер-классы, интерактивные игры и упражнения по изучению культуры и традиций Республики Беларусь.

В первом разделе «Родителям» представлено 9 блоков, «Мастер-классы», «Социальные партнёры», «Занимаемся дома», «Игры», «Весёлая зарядка», «Консультации» «Лекторий», «Календарь событий», «Калейдоскоп» по формированию гражданско-патриотической компетентности.

Внедрены в практику работы мастер-классы: «Куклы-обереги», «Изготовление броши «Василёк», «Аист природный символ Беларуси из бумаги», «Изготовление зубра из солёного теста», «Изготовление броши «Клевер», которые представлены в блоке «Мастер-классы» для законных представителей воспитанников.

В блок «Игры» вошли интерактивные игры по знакомству с достопримечательностями Республики Беларусь»: - «Помоги Алесе попасть в Мирский замок» (в данной игре героиня Алесья знакомит воспитанников с историей создания Мирского замка, с помощью виртуальной экскурсии, далее предлагает участникам проиграть с ней в игры «Укажи на Мирский замок», «Собери Алесю и Алесю на бал», «Мирский замок в прошлом и сейчас», «Традиционные блюда Мирского замка», «Помоги рыцарю».)

Следующая наша разработка интерактивная игра «Профессии моих родителей» (в данной игре герой Алесья знакомит участников с профессиями «Стоматолог», «Дантист», «Электрик», «Фонарщик», «Свечник», «Кондитер», «Пекарь», «Пожарный», «Пахарь», «Тракторист», «Швея» с помощью виртуальных экскурсий и предлагает интерактивные игры для закрепления материала по данным профессиям «Найти пару», «Собери каравай», «Помоги пожарнику», «Приди на помощь пахарю».)

- Интерактивная игра «Беларуская хатка» (в данной игре героиня Алесья знакомит воспитанников с бытом, традициями и культурой Республики Беларусь с помощью героя Аистёнка, который сопровождает аудио рассказы о назначении предметов, на которых размещена гиперссылка. Также героиня предлагает участникам прослушать колыбельную песню, проиграть с ней в игры «В гостях у бабушки», «Собери лукошко», «Предметы быта».)

- Далее интерактивная игра «Достопримечательности Беларуси», в которой героиня Алесья предлагает просмотреть виртуальные экскурсии «Национальная библиотека Беларуси», «Площадь Государственного флага», «Замками Республики Беларусь» и проверить полученные представления в ходе экскурсии с помощью интерактивных игр «Найти пару», «Помоги Алесе пройти в библиотеку». Также героиня Алесья

знакомит участников с Государственными символами флаг, герб, гимн с помощью обучающего мультфильма.

Завершает данный блок интерактивная игра «Национальные блюда Беларуси», представляющая собой игровое задание, направленное на знакомство с традиционной белорусской кухней, её особенностями и блюдами. Такие игры включают элементы обучения, развития памяти, внимания и интереса к культурному наследию.

В блоке «**Весёлая зарядка**» представлены видео материалы «Зарядка с Бабой-ягой», «Зарядка с Клоуном», «Пиратская зарядка», которые направлены на формирование правильной осанки, укрепление здоровья, развитие физических качеств (гибкости, выносливости, координации), а также на создание положительного эмоционального настроения участника.

Представляем следующий блок «**Занимаемся дома**», в который вошли упражнения и игры: «Кулак-ладошка», «Угадай узор», «Не урони крышу», «Весёлый мяч», «Пройди препятствия» для развития мелкой моторики и межполушарного взаимодействия у детей. Игры направлены на улучшение координации движений, тренировку внимания, памяти и самоконтроля.

В блоке «**Консультации**» размещено 5 видео консультации для родителей: «Сила особенного времени: как 15 минут в день могут изменить отношения с ребёнком», «Мир за экраном: мультфильмы с пользой...», «Развиваем ребёнка с помощью того, что есть под рукой», «Польза развивающих игр или как интересно и полезно

провести время с ребёнком дома», «Как перестать кричать и начать договариваться?» по улучшению детско-родительских отношений в современной семье.

Представляем вашему вниманию следующий блок «**Календарь событий**» в нем представлены вебинары по формированию гражданско-патриотической компетентности родителей: «Семья и национальные традиции Беларуси», «Роль домашнего воспитания в формировании у ребёнка патриотических чувств», «Как помочь малышу осознать свою национальную идентичность?».

В блок «**Лекторий**» вошли научные статьи по освещению педагогического опыта учреждения дошкольного образования «Детский сад № 76 г. Минска» в средствах массовой информации, результаты участия в педагогических конкурсах.

Данном разделе «Родителям» завершает его блок «Калейдоскоп» в котором представлены видео материалы по 4 направлениям: «Результативность деятельности клуба «Наследие», «Отзывы родителей», «Раздел мастер-классы от родителей», «Конкурс творческого проекта «Герб моей семьи» и флешмоб «Моя Беларусь».

Данный раздел «Родителям» позволяет оказать психолого-педагогическое сопровождение и просвещение законных представителей воспитанников по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста, посредством реализации электронного обучающего комплекса, направленный на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Республики Беларусь, укрепление единства белорусского народа и белорусской государственности.

Рассмотрим второй раздел «Детям», в котором представлены виртуальные экскурсии по формированию представлений о достопримечательностях малой родины (микрорайон Сухарево), города Минска, Республики Беларусь.

В блок «Путешествуй со мной!» вошли разделы «Мой микрорайон», «Мой город Минск», «Моя Беларусь». Участникам предлагается познакомиться с расположенными объектами около учреждения дошкольного образования «Детский сад № 76 г. Минска».

Героиня Алеся предлагает отправиться в виртуальную экскурсию «Средняя школа № 6 г. Минска», «Питьевой источник «Медвежино», «Магазин «Алми»», «Храм святого Архангела Михаила», «Детский сад № 76 г. Минска» и пройти интерактивные игры «Идём в школу вместе», «Полезные продукты», «Профессия продавец» совместно с родителями в домашних условиях.

Интерактивная игра «Соберём портфель», направлена на формирование представлений о школе, закрепление названий и назначения учебных принадлежностей, развитие познавательных процессов.

Следующие блоки «Мой город Минск», «Моя Беларусь» разработаны аналогично.

В третьем разделе «Педагогам» представлен цикл конспектов занятий по образовательной области «Ребенок и общество» образовательного компонента «Основы гражданско-патриотической культуры», «Познание социума», образовательной области «Изобразительное искусство», «Ребёнок и природа»: «Моя семья», «Родословное дерево», «Беларусь – наша Родина», «Государственные

символы», «Национальный костюм Беларуси», «Достопримечательности города Минска», «Национальная кухня», «Профессии моих родителей», «Государственные праздники» и т.д.

Последовательное изучение Республики Беларусь сопровождалось показом мультимедийных презентаций на занятиях и в нерегламентированной деятельности. Виртуальные прогулки погружали воспитанников в неповторимый мир своей страны, знакомили с национальной и природной символикой страны, достопримечательностями, культурой и бытом, географическим положением.

Использование данного электронного обучающего комплекса «Семейный клуб «Наследие» на занятиях и в нерегламентированной деятельности позволило достаточно быстро и в доступной форме сформировать и закрепить у воспитанников старшего дошкольного возраста основные понятия гражданско-патриотического содержания, содействовало развитию необходимых умений.

В результате проведённой работы у воспитанников старшего дошкольного возраста сформировались представления о гражданско-патриотических, духовно-нравственных и социокультурных ценностях, принятых в семье, в мировом сообществе; закрепились представления детей о Республике Беларусь, наших традициях; возрос уровень познавательных интересов детей при знакомстве с окружающим миром. Отмечено повышение профессиональной компетентности педагогических работников, формирование у законных представителей воспитанников психолого-педагогической культуры, а также возросла мотивация родителей к осознанию своей значимости в вопросах воспитания и развития своих детей. Данная форма работы обеспечивает комплексное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, способствует обеспечению преемственности учреждения дошкольного образования со школой, популяризирует роль и значимость всех участников образовательного процесса в воспитании подрастающего поколения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Учебная программа дошкольного образования (для учреждений дошкольного образования с русским языком обучения и воспитания) / М-во образования Республики Беларусь. - Минск : НИО, 2023. – 380 с.
2. Денисенкова, Н. С., Красилов, Т. А. Развитие дошкольников в эпоху цифровой социализации / Н. С. Денисенкова, Т. А. Красилов // Современное дошкольное образование. – 2019. – № 6 (96). – С. 50–57.